

IQTISOD, MENEJMENT VA PUL

Ilmiy jurnal

ECONOMICS, MANAGEMENT AND MONEY

Scientific journal

IQTISOD, MENEJMENT VA PUL

Ilmiy jurnal

ECONOMICS, MANAGEMENT AND MONEY

Scientific journal

ISSN: 3060-5474

ORIENTAL
UNIVERSITETI

IQTISOD, MENEJMENT VA PUL

Ilmiy jurnal

ECONOMICS, MANAGEMENT AND MONEY

Scientific journal

(Ikkinchi son)

Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2025-yil 11-iyuldagi 372/4-son qaroriga muvofiq iqtisod va menejment fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga "Iqtisod, menejment va pul" ilmiy jurnali kiritilgan.

Toshkent – 2025

06.381
11.311

IQTISOD, MENEJMENT VA PUL

Ilmiy jurnal

Bosh muharrir:

Olimjon Astanaqulov, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Murodjon Axmedov, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Mas‘ul muharrir:

Hayotjon Aminov, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

“Iqtisod, menejment va pul” ilmiy jurnalining tahrir hay‘ati:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Saidaxror G‘ulomov | i.f.d., akademik – tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 2. Saidasror G‘ulomov | i.f.d., akademik – tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 3. Nurislom Tuxliev | i.f.d., akademik- tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 4. Muxammadi Alimardonov | i.f.d., professor – tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 5. Tulkin Rasulov | i.f.d., professor – tahrir hay‘ati a‘zosi |
| 6. Nargiza Mamanazarova | p.f.d., professor v.b. – tahrir hay‘ati a‘zosi |
| 7. Bobir Tursunov | i.f.d., (DSc), dotsent – tahrir hay‘ati a‘zosi |
| 8. Gulmira Azretbergenova | i.f.n., professor (Qozog‘iston) – tahrir hay‘ati a‘zosi |
| 9. Zurab Garakanidze | i.f.n., professor (Gruziya) – tahrir hay‘ati a‘zosi |
| 10. Muhammad Iyd Balbaa | Ph.D., dotsent (Misr) – tahrir hay‘ati a‘zosi |
| 11. Samshul Amry | Ph.D. (Malayziya) – tahrir hay‘ati a‘zosi |
| 12. Aleksandr Gurnak | i.f.n., dotsent (Rossiya) – tahrir hay‘ati a‘zosi |

MUNDARIJA

Axmedov Murodjon Ubaydullayevich

Managing educational quality in secondary schools in Uzbekistan: Evidence-based policies and strategic leadership 4

Astanakulov Olim Tashtemirovich, Rasulova Xonzodabegim Ravshanbek qizi

Yevropa tajribasida inklyuziv turizmning rivojlanish omillari va ustuvor yo‘nalishlari 20

Gulyamova Gulnora Pataxkamalovna

Ziyorat turizmi rivojlanishida yangi tendensiyalar 30

Pulatov Bahrom Nigmatovich

Biznes boshqaruvida tendensiyalar va zamonaviy yondashuvning ayrim xususiyatlari 40

Nishanova Dildora Komiljanovna

Ahli kitoblarda daromaddan moddiy yordam ajratish funksiyalari 50

Toirova Nozima Miraxmad qizi

Turizmga xizmat ko‘rsatuvchi korxonalar faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish 60

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Muzeylarning ilmiy konsepsiyasi va menejmenti: muzey faoliyatini tashkil etishda muvofiqlik masalalari 69

Xodjimuratova Zuxra Zaynitdinovna

Menejmentda sun‘iy intellektni qo‘llash 80

Ergashev Muhammadsodiq Uchqun o‘g‘li

Moliyaviy monitoring tizimlarida sun‘iy intellekt yordamida shubhali operatsiyalarni aniqlash va to‘xtatish 89

Toshpulatova Malika Ulug‘bek qizi, Subxonov Abdurahmon Kamoljon o‘g‘li

O‘zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish istiqbollari 99

Baxtiyorov Ravshan Baxtiyor o‘g‘li

Ta‘lim menejmentida sun‘iy intellekt asosida mustaqil ta‘limni tashkil etish masalalari 109

Maxmudov Dilshod Kilichboyevich

Ekologik mas‘uliyat: O‘zbekistonda polietilen chiqindilar, tamaki qoldiqlari va urbanizatsiya oqibatidagi chang muammolariga yechimlar 118

MUZEYLARNING ILMYI KONSEPSIYASI VA MENEJMENTI: MUZEY FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA MUVOFIQLIK MASALALARI**SCIENTIFIC CONCEPT AND MANAGEMENT OF MUSEUMS: ISSUES OF ALIGNMENT IN ORGANIZING MUSEUM ACTIVITIES****НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ МУЗЕЕВ: ВОПРОСЫ СОГЛАСОВАННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****Yunusov Komiljon Alimdjanovich***Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil izlanuvchisi**Tel.: +998 94 650-44-12**E-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com**ORCID: 0009-0005-4921-0943*

Annotatsiya: Maqolada muzey ilmiy konsepsiyasi va muzey menejmenti o'rtasidagi aloqadorlik, hamda muzey ishini tashkil etishda ularning uyg'unligi masalalari tahlil etiladi. Tadqiqotni amalga oshirishda asosan xorij muzeylaridagi muzey ishi yo'nalishlari hamda muzeyshunoslarning muzey menejmentiga oid ilmiy ishlariga tayanildi. Tahlillar asosida muzey menejmenti uchun konsepsiyada belgilangan tamoyillarning muhimligi ta'kidlangan holda, ba'zi muzeylar faoliyati misolida boshqaruvdagi kamchiliklar ko'rib chiqiladi. Jumladan, muzey qurilishi va ta'mirlanishi masalalari, muzey ekspozitsiyasining shakllanishi, hamda ekspонатlar haqidagi ma'lumotlarning yetkazilishi ilmiy konsepsiyaga har doim ham muvofiq kelmasligi masalalari yoritiladi. Tadqiqot natijalari sifatida muzey ilmiy konsepsiyasiga mos holda faoliyatni yo'lga qo'ymaslikning oqibatlari turli misollar yordamida ko'rsatib beriladi hamda muzey ishini muvaffaqiyatli yo'lga qo'yish uchun takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: *muzey ilmiy konsepsiyasi, muzey menejmenti, moliyaviy holat, muzeyning o'ziga xosligi, maqsad va vazifalar.*

Abstract: This article analyzes the relationship between the scientific concept of museums and museum management, as well as issues related to their alignment in organizing museum activities. The study primarily relies on the directions of museum practices in foreign museums and the scientific works of museologists on museum management. Based on the analysis, the importance of principles outlined in the conceptual framework for museum management is emphasized, and shortcomings in management are examined through examples from specific museum activities. In

particular, issues such as museum construction and renovation, the formation of museum exhibitions, and the presentation of information about exhibits are highlighted as not always aligning with the scientific concept. The consequences of failing to align activities with the scientific concept of museums are demonstrated through various examples, and recommendations are provided for successfully organizing museum operations.

Keywords: *museum scientific concept, museum management, financial situation, museum distinctiveness, goals and objectives.*

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь между научной концепцией музеев и музейным менеджментом, а также вопросы их согласованности в организации музейной деятельности. Исследование опирается в основном на направления музейной практики в зарубежных музеях и научные работы музееведов, посвященные музейному менеджменту. На основе анализа подчеркивается важность принципов, определенных в концептуальной основе для музейного менеджмента, и рассматриваются недостатки в управлении на примерах деятельности отдельных музеев. В частности, освещаются вопросы, связанные с строительством и ремонтом музеев, формированием музейных экспозиций, а также представлением информации об экспонатах, которые не всегда соответствуют научной концепции. В результате исследования на различных примерах показаны последствия несоответствия деятельности научной концепции музеев, а также предложены рекомендации для успешной организации музейной работы.

Ключевые слова: *научная концепция музея, музейный менеджмент, финансовое положение, уникальность музея, цели и задачи.*

KIRISH

Muzeylar faqatgina madaniy merosni saqlash va namoyish etish bilan shug'ullanib qolmay, balki jamiyatning ilmiy, ma'rifiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim muassasa bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda muzeyshunoslik sohasida ilmiy konsepsiya, muzey menejmenti kabi mavzular global miqyosda muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Muzeylarning ilmiy konsepsiyasi ularning maqsad va vazifalarini aniqlash, ekspozitsiyalarni shakllantirish va ekspонатlar haqidagi ma'lumotlarni yetkazishda asosiy yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilsa, muzey menejmenti bu tamoyillarni amaliyotda samarali tatbiq etishni ta'minlaydi. Ushbu tadqiqotda muzey ilmiy konsepsiyasi va menejmenti o'rtasidagi aloqadorlik tahlil qilinib, ularning muzey faoliyatini tashkil etishda uyg'unligiga e'tibor masalalari ko'rib chiqiladi. Mazkur mavzuning dolzarbligi nafaqat jahon muzeylari tajribasi, balki

O‘zbekiston muzeyshunosligining rivojlanish yo‘nalishlari nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon miqyosida muzeylar faoliyati zamonaviy talablar asosida o‘zgarib, “smart” muzeylar, interaktiv ekspozitsiyalar va moliyaviy barqarorlikka erishish kabi yangi yondashuvlar joriy etilmoqda (Pérez A., 2022). Biroq, ko‘plab muzeylarda ilmiy konsepsiyaga asoslangan boshqaruvning yetishmasligi tufayli muammolar, masalan, eksponatlarning noto‘g‘ri namoyish etilishi yoki muzey infratuzilmasining eskirishi kabi masalalar yuzaga kelmoqda (Hatton A., 2012). Bu muammolar muzeylarning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash va tashrif buyuruvchilar ehtiyojlarini qondirishda jiddiy to‘siqlar yaratadi. Xorijiy tajriba, xususan, Yevropa va Shimoliy Amerikadagi muzeylarning ilmiy va amaliy yondashuvlari ushbu masalalarni hal qilishda muhim tajribalar bilan o‘rtoqlashadi (Sandell R., Janes R., 2007; Нагорная, О., 2015).

O‘zbekiston muzeylari esa madaniy merosni saqlash va targ‘ib qilishda strategik ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda davlat tomonidan muzeylar faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bir qator qarorlar qabul qilindi. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-261-son qarori va “Turizm, madaniy meros va muzeyshunoslik sohaslarida malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5270-son qarori muzeylarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, xodimlar malakasini oshirish va ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu qarorlarda O‘zbekiston muzeylarini zamonaviy talablarga moslashtirish va ularning xalqaro hamkorlikdagi ishtirokini kengaytirish nazarda tutiladi. Biroq, mahalliy muzeylarda ilmiy konsepsiyaga asoslangan menejment tizimining to‘liq joriy etilmaganligi, masalan, muzey qurilishi va ta‘mirlash jarayonlarida standartlarning buzilishi yoki ekspozitsiyalarning nomuvofiq tashkil etilishi kabi muammolar hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Muzeylarning ilmiy konsepsiyasi, menejmenti masalalari so‘nggi o‘n yilliklarda muzeyshunoslik sohasidagi tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Ushbu tadqiqotda foydalanilgan adabiyotlar mavzularni turli nuqtai nazardan yoritib, ilmiy konsepsiya va menejmentning o‘zaro bog‘liqligini tahlil qilishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Quyida manbalar asosida tadqiqotchilarning mazkur mavzularga yondashuvi va ularning ishlaridagi asosiy jihatlar tahlil qilinadi.

Kevin Moore, Richard Sandell va Robert Janes o‘z ishlarida muzey menejmentining umumiy tamoyillari va amaliyotiga katta e‘tibor qaratgan. Moore

“Museum Management” kitobida muzeylarning tashkiliy tuzilishi, xodimlar malakasini oshirish va tashrif buyuruvchilar bilan ishlash strategiyalariga urg‘u bergan bo‘lsa (Moore K., 2004), Sandell va Janes “Museum Management and Marketing” asarida menejmentni marketing bilan integratsiyalashga e‘tibor qaratadi. Biroq, bu tadqiqotchilar ilmiy konsepsiyaga yetarlicha to‘xtalmaydi, chunki asosiy diqqat amaliy boshqaruv va tashkiliy masalalarga qaratilgan. Ilmiy konsepsiya faqat muzeyning maqsad va vazifalarini belgilashda umumiy kontekst sifatida tilga olinadi (Sandell R., Janes R., 2007).

Gail Lord esa “Manual of Museum Management for Museums in Dynamic Change” kitobida dinamik o‘zgarishlar sharoitida muzeylarni boshqarishning yangi yondashuvlarini muhokama qiladi. Lordning ishi, xususan, muzeylarning zamonaviy talablarga moslashishi va innovatsion yondashuvlariga urg‘u beradi, lekin ilmiy konsepsiyaning aniq ta‘rifi va uning menejment bilan uyg‘unligi yetarlicha chuqur o‘rganilmagan (Lord, G., 2021).

Alf Hatton “The Conceptual Roots of Modern Museum Management Dilemmas” maqolasida muzey menejmentining konseptual asoslariga chuqur kirib, ilmiy konsepsiya va amaliy boshqaruv o‘rtasidagi ziddiyatlarni tahlil qiladi. Hattonning ishi ushbu tadqiqot uchun muhim hisoblanadi, chunki u ilmiy konsepsiyaning menejmentdagi o‘rniga alohida e‘tibor qaratadi va boshqaruvdagi kamchiliklarning ildizlarini ochib beradi. Shu bilan birga, uning tadqiqoti moliyaviy jihatlariga kamroq e‘tibor qaratadi. Xuddi shunday, Alba Perez “Smart Museums” maqolasida zamonaviy muzey menejmenti modellarini, xususan, “smart” yondashuvlarini muhokama qiladi, lekin ilmiy konsepsiyaga faqat umumiy kontekstda ishora qiladi. Perez o‘z ishida texnologik integratsiyaga urg‘u bergan holda, ilmiy asoslarning chuqur tahliliga yetarlicha to‘xtalmaydi (Pérez A., 2022).

O. Nagornaya va N. Levochkina Yevropa va Rossiya kontekstida muzey menejmentini o‘rganib, ilmiy konsepsiyaning amaliyotdagi o‘rniga e‘tibor qaratadi. O. Nagornaya zamonaviy Yevropa muzeylarida ilmiy va amaliy yondashuvlarning uyg‘unligini tahlil qilsa (Нагорная О., 2015), N. Levochkina Rossiya muzeylari tajribasiga asoslanib, menejmentning tashkiliy va madaniy jihatlarini ko‘rib chiqadi. Biroq, bu ishlar ilmiy konsepsiyaning aniq ta‘rifini berish yoki uning menejment bilan chuqur integratsiyasini tahlil qilishda yetarlicha ma‘lumot bermaydi (Левочкина Н., 2017). O‘zbekistonlik tadqiqotchilar orasida B. Ahmedov “Muzeiy ishini boshqarish: samara va taraqqiyot” maqolasida mahalliy muzeylarning boshqaruv masalalariga e‘tibor qaratadi, ammo ilmiy konsepsiyaga faqat umumiy ma‘noda to‘xtaladi. Uning tahlillarida O‘zbekiston muzeylari uchun amaliy takliflar berishga e‘tibor qaratilgan bo‘lib, ilmiy konsepsiyaning nazariy asoslari chuqur yoritilmaydi (Ahmedov B., 2022).

Umuman olganda, ko‘rib chiqilgan adabiyotlar orasida A. Hatton va O. Nagornaya ilmiy konsepsiya va menejment o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilishda eng muhim hissa qo‘shgan bo‘lsa, nomlari sanalgan boshqa mualliflar asosan amaliy menejment va marketing masalalariga urg‘u bergan. Bu esa ushbu tadqiqot sohasida bo‘shliq mavjudligini ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot muzeylarning ilmiy konsepsiyasi va menejmenti o‘rtasidagi muvofiqlik masalalarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, qiyosiy metod va analiz usullariga asoslanadi. Qiyosiy metod xorijiy va mahalliy muzeylar faoliyatini solishtirish orqali ilmiy konsepsiya va menejmentning uyg‘unligini baholashda qo‘llanildi. Xususan, Yevropa, Shimoliy Amerika va O‘zbekiston muzeylarining boshqaruv amaliyotlari tahlil qilinib, ularning ilmiy asoslarga muvofiqligi solishtirildi. Shuningdek, muzey qurilishi, ekspozitsiya tashkilotchiligi va eksponatlar haqidagi ma’lumotlarning taqdimoti kabi amaliy jihatlar misollar orqali tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muzey ilmiy konsepsiyasi muzeyning maqsad, vazifalari va faoliyat yo‘nalishlarini belgilovchi nazariy asos bo‘lib, uning madaniy, ma’rifiy va ilmiy ahamiyatini ta’minlaydi. Bu konsepsiya muzeyning o‘ziga xosligini, eksponatlarning namoyish etilishi va tashrif buyuruvchilar bilan ishlash strategiyasini shakllantiradi. Muzey menejmenti esa ushbu konsepsiyani amaliyotda tatbiq etish, resurslarni samarali boshqarish, infratuzilmani rivojlantirish va moliyaviy barqarorlikni ta’minlashni o‘z ichiga oladi. Ushbu ikki tushuncha o‘rtasidagi muvofiqlik muzeyning samarali ishlashi, jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlashi va tashrif buyuruvchilar ehtiyojlarini qondirishi uchun muhimdir. Agar ilmiy konsepsiya menejment bilan uyg‘unlashmasa, muzey faoliyati maqsadsiz yoki samarasiz bo‘lishi, eksponatlar namoyishi qoniqarsiz holga kelishi yoki infratuzilma bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Mazkur jihatlarni e’tiborga olgan holda muzey ilmiy konsepsiyasi va menejmentining mosligini aniqlash uchun xorijiy va O‘zbekiston muzeylari misolida qiyosiy tahlil o‘tkazildi. Quyida ilmiy konsepsiya va menejmentning uyg‘unligi muvaffaqiyatli namoyon bo‘lgan, keyingi qatorlarda esa mos emaslik kuzatilgan muzeylar misollari keltiriladi.

Luvr muzeyi (Parij, Fransiya). Luvr muzeyi ilmiy konsepsiyasi (strategiyasi) va menejmentining uyg‘unligi bo‘yicha dunyodagi eng yaxshi namunalardan biridir. Luvrning ilmiy konsepsiyasi san’at va tarixiy ashyolarni dunyoning barcha davlatlaridan tashrif buyuruvchi sayyohlarga namoyish etish, tadqiqot va ta’limni birlashtirishga asoslanadi. Menejmentda esa innovatsion yondashuvlar va interaktiv raqamli platformalar joriy etilishi bu konsepsiyaga mos keladi (Pérez A., 2022). Bu

borada muzeyning moliyaviy barqarorligini hisobga olish lozim. Sababi, strategiyada katta rejalarni belgilab, ularni amalga oshirish uchun moliyaviy imkoniyatlar yetarli bo'lsa, ko'plab natijalarga erishish mumkin. Bu esa tashrif buyuruvchilarga xizmat ko'rsatish va xalqaro ko'rgazmalar almashinuvida, ilmiy maqsadlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, muzey binosi o'rta asrlar uslubidagi saroy ekanligini hisobga olsak, shishadan ishlangan zamonaviy piramida Luvrning me'moriy qiyofasiga mos kelmaydi. O'zbekistondagi muzeylar bilan taqqoslaganda, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, yaqin davrimizda qurilgan bino bo'lishiga qaramay, o'zida temuriylar davri me'morchiligi an'alarini namoyon etadi. Ekspozitsiyasi ham konsepsiya asosida temuriylar madaniyatini yoritishga qaratilgan.

Luvr muzeyining amaldagi direktori Laurence des Cars 2025-yil yanvar oyida muzeyning jismoniy holati bo'yicha jiddiy muammolar mavjudligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, muzey binolari "haddan tashqari ko'p ekspluatatsiya qilinmoqda", infratuzilma eskirgan va "ko'plab xonalar jiddiy darajada yomonlashgan". Bu muammolar tashrif buyuruvchilar oqimining ko'pligi va ta'mirlash ishlariga yetarlicha mablag' ajratilmagani bilan bog'liq. Uning fikrlaridan anglash mumkinki, muzey menejmentida tashrifchilar bilan bog'liq ishlar hamda ekspozitsiya zallarini qoniqarli darajada saqlashda muammolar mavjud. Ijtimoiy tarmoqlardagi postlar tahliliga ko'ra, Luvr muzeyiga juda ko'p odam tashrif buyurishiga qaramay (kuniga o'rtacha 30.000), xodimlar uchun ish haqi ozligi, umuman, ishchilar soni kamligi, muzey boshqaruvida iqtisodiy-ijtimoiy masalalarga jiddiy e'tibor berilmaganini ko'rsatadi va bu Luvrdek jahonga mashhur muzeyning strategiyasini mukammal amalga oshirish imkoniyatini bermaydi.

Britaniya muzeyi (London, Buyuk Britaniya). Britaniya muzeyi o'zining ilmiy konsepsiyasida jahon xalqlari madaniyatlari tarixini o'rganish va saqlashga e'tibor qaratadi. Muzeyning menejmenti bu konsepsiyani amaliyotda muvaffaqiyatli joriy etmoqda. Chunki u ilmiy tadqiqot markazlari, xalqaro hamkorlik va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali faoliyat yuritadi (Moore K., 2004). Masalan, muzeyning onlayn kataloglari va virtual turlari ilmiy ma'lumotlarni keng ommaga yetkazishda muhim vosita sifatida ishlaydi. Ekspozitsiyalar, masalan, mumiyolangan Misr fir'avnlari yoki Parfenon haykallari ilmiy asosda tashkil etilib, tashrif buyuruvchilar uchun ta'limiy ahamiyatga ega hisoblanadi (Hatton A., 2012).

Biroq, so'nggi yillarda menejmentdagi ba'zi muammolar ko'zga tashlanmoqdaki, ulardan birqanchasini sanab o'tish mumkin.

Ekspонатlarni qaytarish bo'yicha nizolar. Britaniya muzeyi Parfenon haykallari (Gretsiya) va Benin bronza haykallari (Nigeriya) kabi ekspонатlarni asl mamlakatlariga qaytarish bo'yicha uzoq yillik nizolarga duch kelmoqda. Bu ekspонатlar muzeyning dunyo xalqlari madaniyatlari tarixini namoyish etish

strategiyasiga mos keladi deb hisoblansa-da, ularning qonuniyligi masalalari xalqaro tanqidga sabab bo‘lmoqda. Masalan, Gretsiya hukumati muzey boshqaruvi tizimini “madaniy imperializm”da ayblab, eksponatlarni qaytarishni talab qilmoqda (The Guardian, 2024). Bu holat muzeyning ilmiy konsepsiyasidagi “Jahon madaniyatiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish” tamoyiliga zid keladi.

Islom san’ati muzeyi (Doha, Qatar). Qatarining Doha shahridagi Islom san’ati muzeyi ilmiy konsepsiyasi va menejmentning zamonaviy uyg‘unligiga misol bo‘la oladi. Muzeyning ilmiy konsepsiyasi islom madaniyati va san’atining tarixiy ahamiyatiga e’tibor qaratadi. Shu sababli bino va ekspozitsiya dizaynida qadimiy islom me’morchiligiga asoslangan yondashuv aks etadi. Muzeyning tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish tizimi va ta’limiy dasturlari uning ilmiy konsepsiyasiga to‘liq mos keladi. Shu o‘rinda O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi binosini esga olsak, binoning me’moriy yechimida islomiy madaniyatga xos belgilarni ko‘ramiz. Bunday dizayn o‘z-o‘zidan emas, balki konsepsiyada belgilangan aniq vazifalardan kelib chiqib amalga oshirilgan.

Yuqorida tilga olingan Luvr va Britaniya muzeylari misolida fikrimizni davom ettiradigan bo‘lsak, muzey menejmenti va konsepsiyasi o‘rtasida tushunmovchiliklarga sabab bo‘ladigan omillar ham mavjud. Bularga moliyaviy va ma’muriy masalalarni kiritish mumkin. Luvr muzeyida bo‘lganidek, Britaniya muzeyida ham ish tashlashlar, ishchilar va rahbarlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar muzey missiyasini amalga oshirishga jiddiy to‘siq bo‘lishi sir emas. Mazkur masala haqida Richard Sandell va Robert Janes o‘z fikrlarini quyidagicha ifoda etgan edi:

Shubhasiz, boshqaruv bilim va amaliyot sifatida, kinga tegishli bo‘lishidan qat’i nazar, “faoliyatni donolik, jur’at va kelajakka ishonch bilan boyitish”da tobora muhim vositaga aylanmoqda. To‘g‘ri boshqaruv va marketing, ayniqsa, muzeylar kabi ijtimoiy institutlar uchun muhim ahamiyatga ega. Muzey boshqaruvi ko‘pincha muzey xodimlari tomonidan hurmatsizlik yoki hatto nafrat obyekti sifatida qaralar, bu faoliyatni noo‘rin deb, yoki ilmiy tadqiqotlar, to‘plamlar va ko‘rgazmalar tashkil etishga qaraganda ahamiyatsizroq deb hisoblanardi. Garchi bu qarash hali ham ba’zi norozi muzey xodimlari orasida mavjud bo‘lsa-da, o‘tgan yillar davomida muzey olamida keskin o‘zgarishlar yuz berdi. Hatto tajribali mutaxassislar uchun ham boshqaruv va marketingning muzey ishlarida misli ko‘rilmagan darajada roli oshib borishi hayratlanarlidir. Kevin Moore “Leicester Reader on Museum Management” asarida (1994) buni oldindan ko‘zda tutgan va o‘sha paytdagi muzey boshqaruvi rivojini aks ettiruvchi muhim ma’lumotlar to‘plamini jamlagan edi (Sandell R., Janes R., 2007: 18).

Muzey menejmenti va konsepsiyasi o‘rtasida nomuvofiqlikka sabab bo‘ladigan yana bir omil qadriyatlaridir, bu qadriyatlar madaniy, moddiy, diniy, milliy yoki

boshqa ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Muzei konsepsiyasida qanchalik insonparvar g‘oyalar ilgari surilmasin, boshqaruv ishlarida mavjud vaziyat bilan hisoblash oqibatida konsepsiyada belgilangan vazifalarga zid harakatlar kuzatilishi ehtimoli bor. Bu borada me‘yorni topa olish ulkan mas‘uliyat talab etadi. Hayotning boshqa sohalari (iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy, harbiy soha va boshqalar) bilan o‘zaro hamkorlikda bo‘lgan muzeilar boshqaruvning yangi usullarini o‘zlashtiradi va rivojlantiradi. Shu jumladan, davlat organlari bilan munosabatlarni o‘rnatish va muzeini boshqarish sohasida xorijiy tajribani o‘zlashtirish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Muzeilar o‘z ishining iqtisodiy samaradorligini oshirishga intilib, turli biznes loyihalarni amalga oshirish jarayonida o‘z resurslaridan foydalanishning yangi shakllarini topishga, turizm, nashriyot va boshqa biznes turlari bilan integratsiyalashishga kirishdi (Ahmedov B., 2022: 51).

Zamonaviy muzeini boshqarishda muzeining maqsadi va vakolatlarini aniqlash birinchi o‘rinda turadi. Muzei faoliyati va dasturlarini boshqarish quyidagilarni o‘z ichiga oladi: ko‘rgazmalar, ta‘lim dasturlarini tashkil etish, auditoriyani jalb qilish, nashriyot faoliyati, marketing, hamda mijozlarga xizmat ko‘rsatish. Muzeini boshqarish bo‘yicha mutaxassis Rodjer Maylzning fikriga ko‘ra, har qanday muzei faoliyati uchta asosiy deb hisoblangan istiqbolli rejani ishlab chiqish bilan boshlanadi: auditoriyani aniqlash, maqsad va vazifalar iyerarxiyasini yaratish (muzeining maqsadi); muzeida mavjud bo‘lgan moliyaviy, moddiy va inson resurslarini aniqlash (Ahmedov B., 2022: 51).

Muzei ishini yuritishda iqtisodiy omillar sabab ma‘naviy qadriyatlarga ko‘z yumish ham muzei mavqeiga to‘g‘ri kelmaydi. Tadqiqotchilar ichida moddiyatga ustuvor ahamiyat berib fikr bildirganlar ham uchrab turadi. Masalan, “Har qanday muzei, uning turidan qat‘i nazar, bozor iqtisodiyotiga integratsiyalashgan bo‘lishi zarur, shuning uchun har besh-yetti yilda uzoq muddatli rivojlanish konsepsiyalarini qayta ko‘rib chiqish, ularni o‘zgaruvchan tendensiyalarga moslashtirish lozim”, - deya yozgan edi O. Nagornaya (Нагорная О., 2015: 46). Biroq bunday yondashuv ma‘naviy qadriyatlarning moddiyat oldida ahamiyati pasayishiga olib kelish ehtimoli bor. Shu sababli, muzei ishi boshqaruvida har bir jihatga e‘tibor berish, doimiy ravishda sohani chuqur o‘rganib borish, har bir masalaga kengroq nazar bilan qaragan holda faoliyatga chuqurroq yondashish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muzeilarning ilmiy konsepsiyasi va menejmenti o‘rtasidagi munosabat zamonaviy muzei faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etishda muhim ahamiyatga ega ekani yuqorida ta‘kidlab o‘tildi. Ilmiy konsepsiya muzeining maqsadlari, vazifalari va jamoatchilik bilan muloqot strategiyasini belgilab, uning ijtimoiy-madaniy

missiyasini shakllantiradi. Menejment esa ushbu konsepsiyani amaliyotda ro'yobga chiqarish uchun resurslarni boshqarish, tashkiliy jarayonlarni muvofiqlashtirish va bozor talablariga moslashishni ta'minlaydi. Bu ikki tushuncha o'zaro bog'liq bo'lib, biri ikkinchisiz samarali faoliyat ko'rsata olmaydi: ilmiy konsepsiya menejment uchun yo'l-yo'riq beradi, menejment esa konsepsiyani hayotga tatbiq etadi.

Biroq, amaliyotda bu ikki tomon o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkinligiga tahlillar orqali qisman guvoh bo'ldik. Masalan, ilmiy konsepsiyaning akademik va konservativ yondashuvi ko'pincha zamonaviy marketing strategiyalari yoki moliyaviy pragmatizm talablariga mos kelmaydi. Muzei xodimlari orasida ilmiy tadqiqotlarga ustunlik berish va menejmentning "tijoratlashtirish" harakatlariga qarshilik ko'rsatish tendensiyasi ham ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, resurslarning cheklanganligi, tashkiliy muvofiqlashtirishdagi kamchiliklar va bozor talablariga moslashishdagi sustkashlik muzei faoliyatida muvozanatni saqlashni qiyinlashtiradi. Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish: Muzei menejmenti va ilmiy konsepsiyasini muvofiqlashtirish uchun uzoq muddatli strategik rejalashtirishda har ikki soha vakillari faol ishtirok etishi lozim. Bu jarayonda ilmiy maqsadlar va iqtisodiy samaradorlik o'rtasida muvozanat ta'minlanadi.

Professional malaka oshirish: Muzei xodimlari uchun zamonaviy menejment va marketing usullarini o'rgatuvchi treninglar tashkil etish orqali ilmiy va boshqaruv sohasidagi tafovutlarni kamaytirish mumkin.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish: Muzeilar raqamli platformalar, virtual ko'rgazmalar va interaktiv kontent orqali kengroq auditoriyani jalb qilishi mumkin. Bu ilmiy konsepsiyani targ'ib qilishda menejmentning samaradorligini oshiradi.

Davlat va xususiy sektor hamkorligi: Muzeilarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun davlat grantlari, xususiy homiylar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish zarur.

Bozor tadqiqotlari va innovatsiyalar: Muzeilar har 5-7 yilda bozor tendensiyalarini tahlil qilib, ilmiy konsepsiyasini yangilab borishi kerak. Innovatsion yondashuvlar orqali muzeilar o'z auditoriyasini kengaytirib, raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Bu orqali muzei missiyasidan chekinmagan holda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari saqlanishi nazarda tutilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, muzeilarning ilmiy konsepsiyasi va menejmenti o'zaro sinergiyada bo'lgandagina muzei faoliyati ijtimoiy-madaniy missiyasini muvaffaqiyatli bajarishi mumkin. Yuqoridagi takliflar ushbu sohada mavjud muammolarni yengishga va muzeilarning zamonaviy talablarga mos keladigan institutlar sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A. Gilmore, R. Rentschler. (2002). Changes in museum management: A custodial or marketing emphasis?
2. Ahmedov B. (2022). Muzey ishini boshqarish: Samara va taraqqiyot // O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti xabarлари, № 23.
3. Hatton A. (2012). The conceptual roots of modern museum management dilemmas // Museum Management and Curatorship, № 27. – P. 129–147.
<https://doi.org/10.1080/09647775.2012.674319>
4. Левочкина Н. (2017). Музейный менеджмент. – Москва: Direct Media.
5. Legget J. (2012). Using concept mapping and stakeholder focus groups in a museum management case study / K. Hyde, C. Ryan, A. Woodside (Eds.), Field guide to case study research in tourism, hospitality and leisure // Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, V. 6. – P. 61–88. [https://doi.org/10.1108/S1871-3173\(2012\)0000006007](https://doi.org/10.1108/S1871-3173(2012)0000006007)
6. Lord G. (2021). Manual of museum management for museums in dynamic change (4th ed.). – Lanham: Rowman & Littlefield.
7. Moore K. (2004). Museum management. London: Routledge.
8. Нагорная О. (2015). Музейный менеджмент в современной Европе: Вызовы среды, концептуальные подходы, практические решения // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области, № 1.
9. Pérez A. (2022). Smart museums: Definition and presentation of a smart management model for museums // Tourism and Heritage Journal, № 4.
<https://doi.org/10.1344/THJ.2022.4.8>
10. R. Sandell, R. Janes. (2007). Museum management and marketing. London: Routledge.

REFERENCES:

1. A. Gilmore, R. Rentschler. (2002). Changes in museum management: A custodial or marketing emphasis?
2. Ahmedov B. (2022). Muzey ishini boshqarish: Samara va taraqqiyot // O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti xabarлари, № 23.
3. Hatton A. (2012). The conceptual roots of modern museum management dilemmas // Museum Management and Curatorship, № 27. – P. 129–147.
<https://doi.org/10.1080/09647775.2012.674319>
4. Levochkina N. (2017). Muzeyniy menedjment. – Moskva: Direct Media. (In Russian)
5. Legget J. (2012). Using concept mapping and stakeholder focus groups in a museum management case study / K. Hyde, C. Ryan, A. Woodside (Eds.), Field

guide to case study research in tourism, hospitality and leisure // *Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research*, V. 6. – P. 61–88. [https://doi.org/10.1108/S1871-3173\(2012\)0000006007](https://doi.org/10.1108/S1871-3173(2012)0000006007)

6. Lord G. (2021). *Manual of museum management for museums in dynamic change* (4th ed.). – Lanham: Rowman & Littlefield.

7. Moore K. (2004). *Museum management*. London: Routledge.

8. Nagornaya O. (2015). Muzeyniy menedjment v sovremennoy Evrope: Vizovi sredi, konseptualnie podxodi, prakticheskie resheniya // *Vestnik Soveta molodix uchyonix i specialistov Chelyabinskoy oblasti*, № 1. (In Russian)

9. Pérez A. (2022). Smart museums: Definition and presentation of a smart management model for museums // *Tourism and Heritage Journal*, № 4. <https://doi.org/10.1344/THJ.2022.4.8>

10. R. Sandell, R. Janes. (2007). *Museum management and marketing*. London: Routledge.

Oriental universitetining “Iqtisod, menejment va pul” nomli jurnali

Jurnal Oliy o‘quv yurtlari hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarining professor-o‘qituvchilari, doktorantlari, mustaqil tadqiqotchilari, magistrantlari, talabalari va keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.
Maqola muallifining fikri tahririyat fikrini ifodalamaydi.

IQTISOD, MENEJMENT VA PUL

ECONOMICS, MANAGEMENT AND MONEY

Bosh muharrir: **Olimjon Astanaqulov**

Bosh muharrir o‘rinbosari: **Murodjon Axmedov**

Mas’ul muharrir: **Hayotjon Aminov**

Musahhih: **Komiljon Yunusov**

Manzil: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Norzatepa ko‘chasi, 52.

Telefon: +998 93 004-57-77. E-mail: iqtisodiyot-va-menejment@orientaluniversity.uz

“Iqtisod, menejment va pul” jurnali

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining

№ 603829 raqamli guvohnomasi bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Oriental universiteti Kengashining

2025-yil 28-may, 7-sonli yig‘ilish bayonnomasiga asosan

nashrga tavsiya etildi.

